

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

NABIYEVA Zeboxon Abdurasulovna*Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabi**“Musiqiy-nazariy fanlar” kafedrası, yetakchi o'qituvchisi**Namangan davlat Universiteti, 2-bosqich magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848042>

QUVVAI HOFIZASI KUCHLI SOZANDA

ANNOTATSIYA

Jahon sahnalarida va o'zbek musiqa madaniyatida o'zining betakror ijrolari bilan behisob muxlislarga ega bo'lgan mohir sozanda Mahmudjon Muhammedovning hayoti va ijodi, o'zbek musiqa tarixida alohida ahamiyat kasb etadi. San'at namoyandasini hayot va ijod yo'llari zamonaviy jarayonda ibratli ahamiyatga ega. Mazkur maqolada o'zining erishgan ijrochilik uslubi natijasida etuk sozanda sifatida shakllangan, ijrochilik amaliyotida mukammal ijro uslubiga erishgan va ijro maktabini yaratgan benazir ustoz san'atkor, kamtarin inson, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Muhammedov faoliyati xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ustoz, sozanda, teatr, nay, g'ijjak, chang, dutor, ohang.

АННОТАЦИЯ

Особое значение в истории узбекской музыки имеет жизнь и творчество Махмуджона Мухаммедова, искусного музыканта, имеющего бесчисленное количество поклонников своими уникальными исполнениями и выступлениями на мировой сцене и в узбекской музыкальной культуре. В докладе говорится о творчестве заслуженного артиста Узбекистана Махмуджона Мухаммедова, создателя своей исполнительской школы. Уникальный мастер-исполнитель, скромный и безупречный человек, сформировавшийся как зрелый музыкант в результате своего особого исполнительского стиля, а также добившейся в исполнительской практике совершенного исполнительского стиля.

Ключевые слова: Наставник, музыкант-исполнитель, театр, най, гиджак, чанг, дутар, мелодия.

ANNOTATION

The life and work of Mahmudjon Muhammedov, a skilled musician who has countless fans with his unique performances on the world stage and in Uzbek music culture, is of special importance in the history of Uzbek music. The ways of life and creativity of an artist are of great importance in the modern process. This article talks about the work of Mahmudjon Muhammedov, a unique master artist, humble person, honored artist of Uzbekistan, who was formed as a mature musician as a result of his accomplished performance style, achieved a perfect performance style in performance practice and created a performance school.

Key Words: Teacher, musician, theater, nay, gijjak, chang, dutor, melody.

*Tingla bu nay ne hikoyat aylagay,
Ul judoliqdin shikoyat aylagay.*

Jaloliddin Rumi.

Nay tasaffuvda oshiq, ya'ni ilohiy ishq oshig'ining ramziy obrazidir. Orif va oqil insonning, o'zini, ilohiy ishq yo'liga bag'ishlagan insoni komilning lutfi nihoyatda oshiqona va laziz bo'lishi kerak. O'zini toza hayotidan ayrilgan nayning "Judolikda shikoyatlar qilishi" orif insonning ruhi kabi hamisha boqiy ruhiyat olamiga intilishi kabidir [1, B.22].

O'zbek musiqa madaniyatida toza qalbli, ruhi pok orif insonlar talaygina. Shulardan biri Mahmudjon Muhammedovdir. Bu insonga Yaratgan tomonidan g'oyibona qobiliyat in'om etilgan bo'lib, ilohiy nay sozining judolik shikoyatini, ya'ni mungli ohangini butun qalbi bilan his qila olgan va uning mukammal talqiniga erishgan. Shuning uchun bo'lsa kerak uning naydagi ijrosini tinglagan har bir tinglovchi, oshiq muhabbatini o'z qalbida tuga oladi go'yoki.

Mahmudjon Muhammedov asli san'atkorlar oilasidan bo'lib, 1926-yil 3-martda Namangan viloyati, san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Oilaviy muhit tufayli yosh sozanda turli sozlarga mehr qo'yadi. Sozlar ichida esa nay cholg'usi uning ko'nglidan chuqur joy egallaydi.

Sozandaning katta san'at olamiga kirib kelishida Namanganlik ustoz san'atkor Usta Ro'zmat Isaboyev xizmatlari

katta. Uni ilk bor Namangan shahridagi musiqali teatrga olib kirgan inson [2].

1950-yillarda Mahmudjon Muhammedov oilasi bilan Toshkentga ko'chib ketishadi. U yerda dastlab O'zbek estrada teatrida, so'ngra O'zbek davlat filarmoniyasi qoshidagi Tamaraxonim ansamblida faoliyat yuritadi. O'sha paytlarda O'zbekiston xalq artisti Dadaali Soatqulov filarmoniyaning direktori va badiiy rahbari edi. Ustoz san'atkor ishga kelgan Mahmudjon Muhamedovni yorug' yuz bilan "Bizga Sizdek mohir ijrochilar kerak" deb quchoq ochib, ishga qabul qiladi.

Oradan 2-3 kun vaqt o'tgandan so'ng Tamaraxonim ansambli xizmat safari bilan Moskva shahriga borishi kerak bo'lib qoladi. Tamaraxonim o'zi Moskvada bo'lib, ansambl sozandalarini kutib olishini aytadi. Mahmudjon Muhammedov esa endigina ansamblga ishga kirgan paytlari edi. Yangi hodim kontsert dasturidan behabar. Lekin ziyrak va kuchli xotira egasi bo'lgan mohir sozanda Moskvaga yetkunga qadar dastur asarlarini yonidagi sozandalardan 3 marotaba ijro etishdayoq yodlab oladi. Moskvaga yetib borishganda Tamaraxonim yangi sozandaga hayron bo'lib qarab, "ijro dasturini bu cholg'uchi qachon o'zlashtirib, qanday chaladi" deb ikkilanish ko'zi bilan qaraydi. "Birinchi kungi dastur tayyorgarliklari boshlanadi.

M.Muhammedov esa asarlarni ansambl bilan birga mukammal va chiroyli talqinda ijro etadi. Uning mahoratiga lol qolgan Tamaraxonim sozandani yuz ko'zidan o'pib bag'riga bosib, sozandadan mamnunligini izhor etadi. Bu voqea quvvayi hofizasi kuchli sozandaning Tamaraxonim bilan ilk tanishuvi bo'ladi [3].

Oynai jahon orqali xalqqa bergan intervyusida Mahmudjon Muhammedov Tamaraxonim bilan birga olib borgan faoliyati haqida shunday deydi: "Men Tamaraxonim bilan uning ansamblida 26 yil davomida xizmat qildim, birga ishladim. Ular bilan ko'p mamlakatlarda xizmat safarida bo'lib, ilk safarimiz Moskva shahrida, keyin Eron davlatida bo'lgan. Keyinchalik Pokiston, Hindiston, Indoneziya, Tailand, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Afrika qit'asidagi Nigeriya, Gana, Efiopiya, Kamerunda, Fransiyaning Parij, Italiyaning Rim shaharlarida, arab diyorlarining Yaman, Saudiya Arabistoni va boshqa ko'plab shaharlarida bo'lib, o'zbek milliy musiqa merosimiz namunalarini eshittirganmiz. Ular milliy asarlarimizga oshiq bo'lib, mendan Chorgoh, Dugoh, Cho'li Iroq asarlarini chalganimni magnit tasmalariga yozib olishgan".

Ushbu gostrollar va konsert namoyishlari sozandaning ustozona imkoniyatlarini oshirib, xalqaro miqyosda targ'ib etilishiga sabab bo'lgan. Zero, uchrashuv-konsertlar doimo tasodiflar bilan boyib borgan Jumladan, ustoz eslaydi: - "Indoneziyadagi katta stadionda kontsert beryapmiz. O'z chiqishim bilan ishtirok etib, milliy kuylarimiz qatorida Indoneziyaning mashhur xalq kuylaridan birini ham ijro qilganimda 55ming halq meni ismimni aytib, "Mahmud, Mahmud, Mahmud – mister Mahmud, muslim Mahmud" deb olqishlaganlarida ruhimga ruh qo'shilgan. Yaratganning menga yozgan taqdiridan juda minnatdorman. Butun dunyo xalqining olqishigi sazovor qilib, aziz qilib qo'rganiga shukrlar aytaman". "Kontsert dasturidan so'ng Indoneziyaning prezidenti Suxartoning shaxsan o'zi Mahmudjon Muhammedovga qimmatbaho, nihoyatda noyob va nodir mato, ya'ni fil suyagidan yasalgan nay sovg'a qilgan ekan. Bu sovg'a nafaqat M.Muhammedovga, balki o'zbek san'atiga berilgan baho ham edi" [4, B.21-23].

Vatanga qaytganida esa uni o'z xalqi yana bir sovg'a bilan kutib oladi. Hukumat tomonidan uni "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist" faxriy unvoni bilan taqdirladi.

Bu insonning shunday o'ziga xos xususiyati bor ediki, qaysi davlatga bormasin o'sha davlatning milliy kuylarini o'rganib, maromida ijro etib, hurmati va muhabbatini qozonar edi. Shulardan afg'oncha, iroqcha, eroncha, turkcha, pokistoncha, maldavancha, hindcha, afrikancha kuylarini juda go'zal talqinda ijro etib, magnit tasmlariga yozib qoldirganlar.

Uztoz nafaqat nay cholg'usi, balki dutor cholg'usini nafis cherta olganligi, kamon cholg'usida mohirona kamon torta olganligi, chang cholg'usida esa turli xil murakkab asarlarni ustozona ijrochisi bo'lganligini ko'plab ustozlarimiz ta'kidlab o'tishgan.

1959-1960-yillarda M.Muhammedov Yunus Rajabiy tashkil etgan maqomchilar ansamblida davrining ustoz san'atkorlari bilan birga faoliyat olib boradi.

Nayning dardli nolasiga shaydo bo'lgan bu qalbi daryo inson o'zidan oldingi ustozlarni Abduqodir Ismoilov, Saidjon Kalonov, Dadaali Soatqulov, Ayub Qodirovlarning ijro yo'llarini tinglab, o'zining betakror nay ijrolik uslubini yaratishga muyassar bo'ladi. Keyingi avlodning ergashishi natijasida bu ijro maktabiga aylandi va bugungi kunga qadar ko'plab shogirdlar yetishib chiqdi va ta'lim tizimida davom etmoqda.

Bulardan mohir sozandalar Abduhoshim Ismoilov, Abdulahad Abdurashidov, Abdurahmon Xoltojiyev, Ahmadjon Dadayevlar ustoz sozandadan cholg'uchilik ijro mohoratlarini nozik sirlarini o'rganganlar. Keyingi naychi avlod vakillari M.Muhammedov maktabini o'rganib, o'zlariga ustoz deb bilishadi. Hozirda esa xalq e'tiboridagi Ahmadjon Sobirov, Qosimjon Raxmatov, Toxir Qahhorov, Xurshid Oripov kabi naychi sozandalar ustoz ijro uslubini o'zlashtirib, barakali ijod qilib kelishmoqda. Ustaning shogirdlaridan biri Tohir Qahhorov ustoz M.Muhammedovning yorqin xotirasiga bag'ishlab, "Nay navosi" nomli o'quv qo'llanmasini yozib nashr etadi. O'quv qo'llanmada ustoz ijro etgan asarlarining notalar matni keltirilgan bo'lib, ustoz uslubida ijro etish niyatida bo'lgan yosh sozandalarga dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.

Shogirdlaridan biri Abduhoshim Ismoilov o'zining bastakorlik ijodiyotiga kirib kelishida ustoz ta'limining o'rni beqiyosligini ta'kidlaydi. Uning ijro yo'llarini o'zlashtirib, o'zining ilk asari "Bo'lmas" ashulasini (I.Bo'ronov ijro etgan) aynan ustoz M.Muhammedov ijro yo'li asosida bastalaganini xotirlaydi [5].

O'zbek cholg'u musiqasi bilimdoni va ulkan salohiyat egasi bo'lgan Mahmudjon Muhammedov o'zbek musiqa merosidagi asl namunalar, eski cholg'u yo'llaridagi asarlarni qayta tiklab, shogirdlariga o'rgatishga ham ulgurdi. Mohir sozanda, hozirda ustoz san'atkor Ahmadjon Dadayevga (1977-78y) Farg'ona vodiysining eski cholg'u yo'llaridan surnay yo'llaridagi Hojiniyoz I,II va "Surnay dasht navosi" nomli kuylarni; Ustozning tiklagan "Surnay dasht navosi" kuyiga ilk bor ustoz sozanda va bastakor Shavkat Mirzaev tomonidan Gadoiy so'zi qo'yilib, ashula yo'li yaratildi. Bu asar davrimiz ustoz san'atkorlari Isoq Kataev, Munojat Yo'lchiyeva, Kamoliddin Rahimovlar tomonidan go'zal talqinlarda ijro etildi. Bugungi kunda ham bu ulug'vor asarlar yosh hofiz va sozandalar ijro dasturidan o'rin egallagan.

Darhaqiqat Mahmudjon Muhammedovning san'ati buyuk, nafasi esa boshqa naychilardan ajralib turgan. Uning nafasi ilohiy sadoli nolalar bilan yangraydi. Ajralib turuvchi jihati esa, turli xalqlarning milliy kuylarini asl holida va ular bilan milliy ohanglarimizni uyg'unlashtirgan holda mohirona bezaklar berib ijro eta olganligidadir.

Musiqashunos olim Soibjon Begmatov ta'biri bilan aytganda yumshoq tabiatli, juda ozoda, o'tkir fikrlovchi, tabiatan nozik ta'b inson bo'lgan M.Muhammedov bu hislatlari uning ijro uslubida ham o'z aksini topgan [6, B.48].

O'ylaymizki, Mahmudjon Muhammedov ijro maktabi bardavom bo'lib, uning shogirdlari, kelajak avlod naychi va mumtoz sozandalar, nabira shogirdlari tomonidan ustoz yo'lini davom ettiriladi, nay ohangini shinavandalariga tarannum etishda davom etadi.

IQTIBOSLAR

1. Jaloliddin Rumiyy Ma'naviy masnaviy kulliyot 1-jild "Sharq nashriyoti" T.1999. 22-bet.
2. M.Muxammedovning qizi Mohira ona bilan suhbatdan.
3. Usta Ro'zmat Isaboyevning o'g'li changchi San'at Ro'zimetovning televedeniya orqali bergan intervyusidan
4. R. Abdurahmonov, O. Abdurahmonov "Nay sehri" T. 2013. 21-23-betlar.
5. A.Ismoilov bilan suhbatdan.
6. S. Begmatov, M.Matrasulov "O'zbek an'anaviy cholg'ulari". T. 2008. 48-bet
7. S. Ubaydulloyev A. Ismoilov monografiyasi "Sog'inganimda" T. 2022.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz